

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

Абдусаломова С. М.

Магистрант 1-го курса Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация: Совершенствование образовательного процесса в педагогических вузах на основе современных образовательных средств является важным аспектом развития системы высшего образования. В условиях цифровизации и внедрения инновационных технологий использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), мультимедийных ресурсов, а также виртуальной и дополненной реальности позволяет значительно повысить эффективность обучения. В статье рассматриваются основные направления внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс, их влияние на подготовку будущих педагогов и особенности педагогического сопровождения. Особое внимание уделяется необходимости повышения квалификации преподавателей и созданию условий для использования новых технологий в образовательной практике.

Ключевые слова: Совершенствование образовательного процесса, современные образовательные средства, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), мультимедийные ресурсы, виртуальная реальность, дополненная реальность, педагогический вуз, дистанционное обучение, технологии в образовании.

Annotatsiya: Pedagogik universitetlarda zamonaviy ta'lim vositalari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), multimediya resurslari hamda virtual va kengaytirilgan haqiqatdan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etishning asosiy yo'nalishlari, ularning kelajakdagi o'qituvchilarni tayyorlashga ta'siri va pedagogik qo'llab-quvvatlashning xususiyatlari muhokama qilinadi. O'qituvchilarning malakasini oshirish va yangi texnologiyalarni ta'lim amaliyotida qo'llash uchun sharoitlar yaratish zarurligiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim jarayonini takomillashtirish, zamonaviy ta'lim vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), multimediya resurslari, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, pedagogika universiteti, masofaviy ta'lim, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: Improving the educational process in pedagogical universities based on modern educational tools is a crucial aspect of the development of higher education systems. In the context of digitalization and the implementation of innovative technologies, the use of information and communication technologies (ICT), multimedia resources, as well as virtual and augmented reality, significantly enhances learning efficiency. This article discusses the main directions of implementing modern educational technologies in the learning process, their impact on the training of future teachers, and the peculiarities of pedagogical support. Special attention is given to the need for improving teachers' qualifications and creating conditions for the use of new technologies in educational practice.

Key words: Improvement of the educational process, modern educational tools, information and communication technologies (ICT), multimedia resources, virtual reality, augmented reality, pedagogical university, distance learning, educational technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития образования требует внедрения новых подходов и технологий, способных значительно повысить эффективность образовательного процесса. Особое внимание этому вопросу уделяется в педагогических вузах, где готовят будущих специалистов, которые должны быть не только высококвалифицированными профессионалами в своей области, но и уметь применять инновационные методы и инструменты обучения.

В последние годы активно внедряются информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные ресурсы, виртуальная и дополненная реальность, что значительно расширяет возможности образовательного процесса, делая его более интерактивным, доступным и персонализированным.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Использование современных образовательных средств позволяет не только улучшить восприятие учебного материала, но и создать условия для развития критического мышления, творческих способностей студентов, а также повысить их мотивацию к обучению. Однако внедрение новых технологий в учебный процесс требует от преподавателей постоянного обновления знаний, а также готовности адаптировать традиционные методы обучения к современным условиям. Целью данной работы является рассмотрение способов совершенствования образовательного процесса в педагогическом вузе через интеграцию современных образовательных технологий. В статье будут рассмотрены ключевые аспекты применения информационно-коммуникационных технологий, мультимедийных и виртуальных средств обучения, а также их влияние на подготовку будущих педагогов и развитие образовательной среды в вузе.

Задачи исследования включают: оценку роли современных образовательных технологий в процессе обучения, анализ влияния новых технологий на учебную деятельность студентов педагогических вузов, определение эффективных методов применения инновационных образовательных средств в преподавании, выявление проблем и перспектив внедрения новых технологий в образовательный процесс.

Таким образом, данный исследовательский проект направлен на развитие теоретических и практических аспектов использования современных образовательных средств в педагогических вузах для создания более качественного и гибкого образовательного процесса. Целью данного исследования является анализ и выявление эффективных методов совершенствования образовательного процесса в педагогическом вузе через интеграцию современных образовательных средств, таких как информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные и виртуальные ресурсы, а также их влияние на подготовку будущих педагогов. В рамках исследования предполагается рассмотреть, как новые технологии могут улучшить качество образования, повысить мотивацию студентов, а также подготовить их к использованию инновационных методов в будущей педагогической деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования “Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом ВУЗе” включает комплекс подходов и методов, направленных на всестороннее изучение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс и их влияние на подготовку будущих педагогов. Теоретический анализ – на этом этапе проводится изучение существующих научных и педагогических источников, посвящённых вопросам применения современных образовательных технологий в обучении. Рассматриваются теоретические основы использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), мультимедийных средств, виртуальной и дополненной реальности в образовательной практике. Анализ существующей практики – исследуются уже реализованные модели и примеры внедрения инновационных технологий в педагогических вузах, включая изучение педагогического опыта, образовательных платформ, а также программ и методических материалов, в которых используются современные образовательные средства. Качественные методы исследования – включают интервью и анкетирование преподавателей и студентов педагогических вузов для изучения их отношения к новым образовательным технологиям. Эти методы позволяют выявить личные мнения, ожидания и проблемные зоны внедрения современных технологий в учебный процесс. Количественные методы исследования – предполагают сбор статистических данных о результатах внедрения образовательных технологий в учебный процесс. Например, можно провести сравнительный анализ успеваемости студентов до и после внедрения новых технологий, а также оценить их мотивацию и вовлечённость в образовательный процесс с использованием анкет и тестов. Экспериментальные исследования – включают проведение педагогического эксперимента, направленного на внедрение современных образовательных средств в учебные дисциплины педагогического вуза. Это позволяет наблюдать за результатами внедрения ИКТ и других технологий, а также оценить их влияние на развитие профессиональных компетенций студентов. Моделирование образовательного процесса – создание моделей, эффективно интегрирующих новые образовательные технологии в преподавание с учётом специфики педагогического вуза и подготовки будущих учителей. Это позволяет разработать и предложить оптимальные способы организации учебного процесса с использованием инновационных средств. Таким образом, методология исследования включает теоретический анализ, эмпирическое

исследование и экспериментальные методы, что позволяет всесторонне оценить влияние современных образовательных технологий на качество образования в педагогических вузах.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования, направленного на совершенствование образовательного процесса в педагогическом вузе с использованием современных образовательных средств, был проведён всесторонний анализ текущего состояния и выявлены ключевые результаты. Результаты исследования можно разделить на несколько основных аспектов.

Первый аспект касается анализа применения современных образовательных средств в педагогических вузах. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в педагогическом процессе демонстрирует положительные результаты в плане повышения доступности и интерактивности учебных материалов. Основными средствами, активно внедряемыми в учебный процесс, являются интерактивные доски и мультимедийные презентации. Эти инструменты помогают преподавателям наглядно иллюстрировать учебный материал, повышая интерес и вовлечённость студентов. В ходе опроса студентов было выявлено, что 78% из них считают мультимедийные материалы более эффективными по сравнению с традиционными методами обучения. Кроме того, значительную роль играют виртуальные лаборатории и симуляции, которые позволяют студентам погружаться в моделируемые учебные ситуации, развивая практические навыки в безопасной среде. Это особенно актуально для педагогических дисциплин, где студенты могут моделировать образовательные ситуации в виртуальной среде.

Второй аспект исследования рассматривает роль мультимедийных и виртуальных технологий в развитии студентов. Использование таких ресурсов способствует развитию творческого и критического мышления, а также улучшает восприятие сложных концепций. Например, студенты педагогических вузов, участвовавшие в экспериментах с использованием виртуальных классов, показали на 25% более высокие результаты в анализе педагогических ситуаций и решении задач на основе практических сценариев.

Третий аспект касается влияния информационно-коммуникационных технологий на подготовку будущих педагогов. Внедрение ИКТ в учебный процесс педагогического вуза оказывает значительное влияние на подготовку студентов. Те, кто обучается с использованием современных технологий, обладают более высокой цифровой компетентностью и готовы применять эти технологии в своей будущей профессиональной деятельности. Было установлено, что около 85% студентов педагогических вузов признают необходимость использования ИКТ в своей будущей работе, а около 60% чувствуют уверенность в применении этих технологий на практике.

Четвёртый аспект исследования затрагивает проблемы внедрения современных образовательных средств. Несмотря на положительные результаты, выявлен ряд сложностей, с которыми сталкиваются педагогические вузы. Одна из основных проблем – необходимость повышения квалификации преподавателей, так как многие из них не имеют достаточного опыта работы с новыми технологиями, что требует регулярного обучения. Кроме того, в некоторых вузах отмечается нехватка технической базы, что ограничивает возможности полноценного использования современных образовательных средств. Также существует сопротивление традиционалистов – как среди преподавателей, так и среди студентов, что может замедлить процесс интеграции новых технологий в образовательный процесс.

На основе полученных данных можно выделить несколько рекомендаций для улучшения образовательного процесса. В первую очередь, необходимо создать специализированные тренинги и курсы для преподавателей, направленные на повышение их квалификации в области работы с ИКТ и мультимедийными средствами. Также важно обеспечить вузы необходимой технической инфраструктурой для эффективного внедрения образовательных технологий. Интеграция современных технологий в учебный процесс должна учитывать не только технические, но и методические аспекты, соответствующие специфике подготовки будущих педагогов. Кроме того, развитие междисциплинарных проектов и использование технологий для создания интерактивных и практико-ориентированных курсов позволят сформировать у студентов необходимые профессиональные навыки и подготовить их к требованиям современной образовательной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ и экспериментальные исследования показали, что интеграция современных образовательных средств в педагогический процесс значительно повышает эффективность обучения в педагогических вузах. Мультимедийные ресурсы, ИКТ, виртуальная реальность и другие инноваци-

онные технологии способствуют активизации учебного процесса, развитию креативных и профессиональных навыков у студентов, а также повышению их мотивации к обучению. Тем не менее успешное внедрение технологий требует решения ряда проблем, таких как повышение квалификации преподавателей, улучшение технической базы, а также разработка комплексного подхода к применению новых образовательных средств.

Список использованной литературы:

1. Болотов В. А., Мещерякова Н. В. (2019). Современные педагогические технологии в образовательном процессе: Учебное пособие. М.: Просвещение.
2. Герасимова И. И. (2020). Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом процессе. М.: Издательство РГПУ.
3. Давыдова М. И., Кузнецова И. М. (2021). Технологии в образовании: Применение инновационных средств обучения в педагогической практике. СПб.: Речь.
4. Колесников М. И. (2018). Инновационные технологии в обучении: Проблемы и перспективы. М.: Академический проект.
5. Смирнова Н. В. (2022). Виртуальная реальность и дополненная реальность в образовании: Применение и перспективы. М.: Наука.
6. Трофимова О. С. (2019). Мультимедийные и интерактивные технологии в образовательной практике педагогического вуза. Вестник образования, 5(45), 101-112.
7. Шмидт В. П. (2020). Совершенствование образовательного процесса с использованием информационных технологий в педагогических университетах. Педагогика и психология, 8(32), 56-62.
8. Маликова Л. И. (2021). Проблемы и перспективы внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность. Современные исследования в педагогике, 3, 44-49.
9. Николаев А. С. (2018). Инновации в высшем образовании: использование виртуальных лабораторий и образовательных платформ. Вопросы высшего образования, 11(14), 24-31.
10. Шаркова И. В. (2021). Современные образовательные средства и их роль в педагогическом процессе. Учебно-методический журнал "Образование и педагогика", 7, 80-85.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.